

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

***"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"***

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: MONITORAMENTO

**Produto 2: ELABORAÇÃO DO MANUAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PDDE
E DAS AÇÕES INTEGRADAS**

MANUAL DE PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE AS SINGULARIDADES

SUBPRODUTO 2.1

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Wagner Junqueira de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2301-4996>

Adriana Valéria Santos Diniz - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-0436-359X>

Ana Karolina França de Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6655-8280>

Flavio Ribeiro Córdula - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-8680-9190>

Guilherme Ataíde Dias - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6576-0017>

Ítalo José Bastos Guimarães - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6523-4025>

Maria Luiza Silva Onofre - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7136-6294>

Paulo Roberto Santos Costa - *Instituto Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-5833-0676>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: manual de perguntas e respostas sobre as singularidades.** João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7728518>.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: manual de perguntas e respostas sobre as singularidades / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Wagner Junqueira de Araújo. – João Pessoa-PB, 2022.

17 f. : il. color.

Eixo monitoramento: Produto 2: elaboração do manual de monitoramento e avaliação do PDDE e das ações integradas.

1. Ciência da Informação. 2. Educação. 3. Ciência de dados. 4. Análise de dados. 5. Inteligência de negócio. 6. IDEGes. 7. PDDE. 8. FNDE. 9. CECAMPE-NE. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Wagner Junqueira de Araújo. III. Título.

MANUAL DE PERGUNTAS E REPOSTAS SOBRE AS SINGULARIDADES CECAMPE Nordeste

APRESENTAÇÃO

O objetivo deste Manual de Singularidade é esclarecer as principais dúvidas sobre as singularidades identificadas durante as atividades executadas pelo Eixo de monitoramento, no contexto do projeto “O fortalecimento do programa dinheiro direto na escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”, desenvolvido pelo CECAMPE Nordeste, no período de 2021 – 2022.

O termo singularidade é entendido, no contexto deste documento, como: elementos com dualidade de singular, únicos, ou distintos dos demais; que apresentam qualidade de distinção peculiar ou particular.

Durante os dois anos de desenvolvimento do projeto, alguns eventos foram classificados como singulares e elegíveis para gerar documentação e compor este manual. O primeiro foi a necessidade de elaborar a identidade visual para a documentação produzida pelo projeto e associar esta identidade às redes sociais e aos documentos internos produzidos. Em seguida foi o desenvolvimento do Portal CECAMPE-NE. O terceiro evento está relacionado às pesquisas nos bancos de dados, com o objetivo de identificar as causas das divergências no processo de cálculo do IDEGES - Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada -. Para isso, foram realizados vários registros de questionamentos que foram encaminhados ao FNDE, e elaborada uma série de análises utilizando a ferramenta R. A partir destas atividades; foi produzido um histórico de questões, vários scripts em R e um tutorial para rodar estes scripts. Por fim, o último evento registrado neste documento, foi motivado pela necessidade de se documentar as bases de dados utilizadas no projeto, então foi elaborado um dicionário de dados.

Os resultados são apresentados na forma de artefatos digitais desenvolvidos para a identidade visual, para as redes sociais e para o Portal Web do CECAMPE-NE.

Esperamos que este Manual de Singularidades possa contribuir para a melhoria da gestão do PDDE na região Nordeste, favorecendo a comunicação e a disseminação do conhecimento acumulado no CECAMPE-NE nestes dois anos de pesquisa.

1. Qual a identidade do CECAMPE Nordeste e como ela foi construída?

R: A identidade do CECAMPE Nordeste foi construída com a finalidade de representar a cultura nordestina e a logomarca do original do projeto. Por isso, foi acrescentado o chapéu de couro, utilizado, tradicionalmente, por vaqueiros nordestinos na tarefa de aboiar o gado. Ficou conhecido após o sucesso de Luiz Gonzaga, no Brasil, pois utilizava esses modelos de chapéus em suas apresentações musicais.

Essa é nossa logomarca regionalizada:

2. Quais as mídias sociais do CECAMPE Nordeste?

R: O CECAMPE Nordeste possui quatro mídias sociais, a saber: Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Para conhecer mais acesse:

- Facebook: <https://www.facebook.com/Cecampe-Nordeste>

Figura 1 – Facebook do CECAMPE – Nordeste

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

- Twitter: <https://twitter.com/cecampenordeste>

Figura 2 – Twitter do Projeto CECAMPE – Nordeste (@cecampenordeste)

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

- Instagram: <https://www.instagram.com/cecampenordeste/>

Figura 3 – Instagram do Projeto CECAMPE – Nordeste (@cecampenordeste)

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

- Youtube: <https://www.youtube.com/cecampenordeste>

Figura 4 – Canal no YouTube do CECAMPE – Nordeste com mais de 1.300 inscritos

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

3. Qual o portal do CECAMPE Nordeste, como está estruturado e como ele pode ser acessado?

R: O portal do CECAMPE Nordeste é: www.cecampe.ufpb.br. Ele foi elaborado com o objetivo de apresentar, para sociedade, os principais resultados do projeto. O portal possui um *design* simples, intuitivo e de fácil compreensão pelos usuários. Em sua página inicial, é possível observar o cabeçalho a logomarca do FNDE, com *hiperlink* de acesso ao *site* do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, bem como a logomarca do CECAMPE Nordeste. Ainda no cabeçalho, os usuários podem realizar a busca por termos de seu interesse no portal e visitar as mídias sociais por meio de ícones (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube).

Figura 5 – Página inicial

Fonte: www.cecampe.ufpb.br

O menu do portal foi planejado com a finalidade de destacar as principais ações do CECAMPE Nordeste, apresentando as seguintes informações:

- **Início:** destaque para as notícias principais e mais recentes, bem como direcionamento para a página sobre o projeto. Além disso, há possibilidade de os usuários realizarem o cadastro de e-mails para compor a base de dados do projeto.
- **Sobre:** descrição sucinta sobre o projeto, os benefícios e os produtos a serem entregues, bem como o alcance de suas ações. Ademais, foram apresentados os objetivos do CECAMPE Nordeste e a Equipe Responsável.
- **Notícias:** são elencadas notícias relacionadas ao projeto para que os usuários possam ter acesso às informações. Foram realizadas 25 (vinte e

cinco) postagens com número relevantes de visualizações, como postagens com 1.354 visualizações, 2.094 visualizações e 4.644 visualizações.

- Cursos: destinado à apresentação das capacitações e cursos oferecidos pelo projeto, o curso - PDDE e ações integradas na região Nordeste em duas modalidades (com tutoria e sem tutoria).
- Painéis de Informações: são apresentados 05 (cinco) painéis de informações interativos, a saber: painel de acompanhamento do IDEGES, painel sobre Análise de Repasses e Saldos, Uso do Cartão PDDE, painel de Acompanhamento dos Webinários e painéis sobre estratificação das dúvidas dos Webinários de formação de gestores/as de escolas públicas da região Nordeste.
- Editais: página destinada à apresentação dos editais publicados relacionados ao projeto.
- Repositório: são disponibilizados artigos, dissertações, teses e documentos relevantes relacionados ao PDDE e suas aplicações.
- Vídeos: principais vídeos que estão disponíveis no canal do Youtube para que os usuários possam ter acesso aos conteúdos mais relevantes.
- Contato: a página apresenta o formulário de contato e os principais meios de comunicação com os usuários.
- FNDE: link que direciona os usuários para o site do FNDE.

Na parte inferior do site, são disponibilizados os links de navegação rápida que permitem aos usuários facilidade de acesso às páginas do menu. Além disso, são disponibilizados links de acesso direto para as mídias sociais e o e-mail de contato sobre o CECAMPE Nordeste (cecampenordeste@gmail.com). A Figura 9 apresenta a página inicial.

O impacto do site pode ser mensurado por meio dos indicadores que apresentam dados sobre sessões no site, visitantes únicos e duração média da sessão. Uma sessão representa uma visita ao site, ou seja, um visitante único pode ter mais de uma visita ao site. O indicador que representa os visitantes únicos diz respeito ao número de pessoas que visitaram o site. Um visitante é considerado único quando se conecta a partir de um navegador ou dispositivo reconhecido pelo seu IP. A Figura 06 demonstra os principais resultados de impacto do site. Vamos apresentar alguns dados:

Figura 06 - Visão geral do tráfego no site

Fonte: Relatório emitido pelo provedor do site (2022)

A Figura 07 descreve os dados sobre visitantes novos versus recorrentes, assim como o número de acesso às sessões por dispositivo (móvel ou desktop). É possível perceber que 63% dos usuários acessam o site por meio de smartphones e 37% por computadores. Além disso, todos os usuários são considerados visitantes novos.

Figura 07 - Visitantes novos versus recorrentes e sessões por dispositivo

Fonte: Relatório emitido pelo provedor do site (2022)

A Figura 08 apresenta a relevância do site para os usuários que são público-alvo do CECAMPE Nordeste. Os estados da Região Nordeste aparecem nos relatórios de número de visualizações do site, nas sessões do site e nos visitantes únicos. As cidades de João Pessoa, Salvador, Fortaleza, Recife, Teresina, Natal, Campina Grande e São Luís surgem com os maiores resultados de acesso.

Desde o início do site, os usuários, com maior número de acesso, estão na Região Nordeste. Há registros de todos os estados e das suas principais cidades. Destaca-se a relevância do portal para a disseminação da informação sobre o CECAMPE Nordeste e suas aplicações.

Figura 08 – Dados sobre visualizações, sessões e visitantes únicos por município

País	Região	Cidade	Visualizações	Sessões do site	Visitantes únicos
Brazil	PB	João Pessoa	6.071	2.591	1.196
Brazil	BA	Salvador	5.018	1.749	1.296
Brazil	CE	Fortaleza	4.007	1.762	1.303
Brazil	PE	Recife	3.097	1.351	1.042
Brazil	PI	Teresina	2.170	850	523
Brazil	RN	Natal	2.052	993	763
Brazil	PB	Campina Grande	1.368	590	390
Brazil	MA	São Luís	1.225	479	357
Brazil	Desconhecido	Desconhecido	1.034	379	293
Brazil	AL	Maceió	1.014	387	255
Brazil	AL	Arapiraca	1.005	425	240
Brazil	SE	Araçaju	1.002	430	294
Brazil	MA	Imperatriz	899	429	253
Brazil	CE	Juazeiro do Norte	846	386	255
Brazil	PB	Cajazeiras	736	249	168
Brazil	BA	Felra de Santana	586	187	136
Brazil	RN	Mossoro	549	243	169
Brazil	PA	Belém	548	178	144
Brazil	PE	Golana	527	189	122
Brazil	PE	Caruaru	519	144	115
Brazil	PB	Sousa	509	195	129
Brazil	PI	Picos	505	232	136

Fonte: Relatório emitido pelo provedor do site (2022)

As páginas com maior acesso pelos usuários são: a) cursos – 19.204 número de visitantes; b) página inicial – 12.908 visitantes e c) painel de informações – 4.545 visitantes. A Figura 13 apresenta os dados sobre visualizações, sessões e visitantes únicos por município.

Figura 09 – Dados sobre visualizações, sessões e visitantes únicos por município

Fonte: Relatório emitido pelo provedor do site (2022)

É possível observar o número de acessos à página Sobre e Resultados da Pesquisa. Ademais, os dados apresentados na Figura 09 demonstram a

importância das páginas que possuem maior relevância informacional aos usuários.

Dados importantes sobre o site:

- O site é mais popular na segunda-feira às 10:00;
- A página mais popular, para a qual os visitantes navegam, é a página /cursos;
- A última página que as pessoas geralmente visitam antes de sair é /painéisdeinformacoes;
- O post: /post/curso-de-capacitação-a-distância-com-tutoria-pdde-e-ações-integradas-na-região-nordeste teve um grande aumento no tráfego; e
- A fonte de tráfego mais popular é Google, porém há muitos usuários com acesso direto ao site.

De acordo com os dados apresentados, três páginas do site são mais acessadas pelos usuários, a saber: cursos, página inicial e painéis de informações.

4. Como posso pesquisar informações sobre cursos e eventos organizados pelo CECAMPE Nordeste?

R: Para conhecer os cursos e eventos organizados pelo CECAMPE Nordeste, basta acessar o menu "Cursos" no site (www.cecampe.ufpb.br/cursos). Na página, estão apresentadas as informações sobre os cursos com tutoria e sem tutoria. Os usuários podem realizar inscrição por meio dos links descritos de acordo com sua modalidade de escolha. Além disso, há o folder online explicativo sobre o Curso PDDE e as ações integradas na região Nordeste.

Figura 10 – Página "Curso" do site do CECAMPE Nordeste

Fonte: www.cecampe.ufpb.br/cursos

O curso tem duração de dois meses e turmas com ou sem tutoria. A plataforma de estudos é o Moodle Classes da Universidade Federal da Paraíba. Na página há mais detalhes sobre o tutor(a), o material didático, as atividades e a possibilidade de fazer o curso online e gratuito. São disponibilizados os links para acesso às informações para realização das inscrições. A Figura 15 destaca a página sobre painéis de informações com aplicações de interatividade com usuários.

5. É possível encontrar estudos e pesquisas sobre o PDDE no Portal do CECAMPE?

R: Sim, é possível. No site do CECAMPE Nordeste existe a página destinada ao Repositório. Ao clicar no link Repositório, os usuários são encaminhados às pastas com artigos, dissertações, teses, notícias relacionadas ao PDDE e documentos de órgãos regulamentadores. O repositório é público, gratuito e de acesso livre. Para saber mais, acesse: www.cecampe.ufpb.br/repositorio

6. Pode detalhar melhor como está organizado o repositório? Qual o endereço dos repositórios do CECAMPE?

R: O repositório do PDDE é uma importante ação de compartilhamento de informações e conteúdos para a comunidade em geral. Ele foi construído em conjunto com a equipe do produto 2 do eixo avaliação, que é responsável pela organização do acervo técnico-institucional do PDDE na região nordeste. Eles fizeram toda a pesquisa, seleção e organização do material.

Dentro do repositório são apresentados documentos do TCU, CGU e TCE sobre o PDDE, artigos, dissertações e teses relacionadas ao PDDE, bem como as notícias vinculadas na mídia. Os usuários possuem livre acesso durante a navegação, podendo acessar às páginas e os conteúdos de seu interesse a qualquer momento. Na pasta sobre notícias relacionadas ao PDDE, são destacadas 11 (onze) publicações da Folha de São Paulo e do Portal do FNDE para conhecimento dos leitores. A finalidade é oferecer informação de qualidade aos usuários para que possam conhecer melhor o FNDE, PDDE e suas correlações.

Sobre os documentos do TCU, CGU e TCE, são destacados arquivos do TCU cidades educação, Relatório do CGU, formas de controle e efeito na eficiência do PDDE, relatório de auditoria do TCE do Rio Grande do Norte e documento sobre auditoria para avaliação da aplicação dos recursos do PDDE.

Acerca dos artigos disponíveis no repositório, os leitores podem acessar 12 (doze) documentos em formato PDF. Dentre eles, destacam-se o "Percurso político e histórico do Programa Dinheiro Direto na Escola e a parceria público-privada na Gestão Escolar", "Aplicação de recursos públicos federais e a transparência em escolas estaduais, do Espírito Santo, no âmbito do programa dinheiro direto na escola – PDDE" e "Avanços e desafios no processo de implementação do programa nacional de alimentação escolar (PNAE) e o programa dinheiro direto na escola (PDDE)".

Estão disponíveis, ainda, no repositório do CECAMPE Nordeste, 27 (vinte e sete) Dissertações de Mestrado defendidas em diferentes programas de pós-graduação do Brasil. As dissertações, em sua maioria, analisam os efeitos e impactos do

PDDE, bem como a autonomia escolar, descentralização dos recursos, gestão financeira e políticas educacionais.

Por fim, o repositório disponibiliza 10 (dez) Teses de Doutorado que descrevem as ações do Governo Federal, debatem sobre gênero e inclusão digital, analisam custo por aluno das escolas municipais e apontam as desigualdades dos recursos financeiros. Além disso, teses que discutem sobre o papel do FNDE, aplicação dos recursos destinados pelo PDDE e os impactos das ações de descentralização de recursos nos indicadores nacionais.

Neste sentido, é possível perceber a qualidade das informações apresentadas no Repositório do CECAMPE Nordeste. Ressalta-se que os documentos apresentados são públicos e de livre acesso. Para elaboração do Repositório, as informações foram analisadas e validadas criteriosamente, prezando pela qualidade da informação.

7. Como navegar nos Painéis de Informações do Portal do CECAMPE Nordeste?

R: Para navegar nos Painéis de Informações é preciso acessar a aba “Painéis de Informações” no site do CECAMPE Nordeste (www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes). Em seguida, deve-se clicar em uma das aplicações disponíveis, como: “Acompanhamento do IDEGES”, “Análise de Repasses e Saldos”, “Uso do Cartão PDDE” e três aplicações sobre “Webinários”.

Figura 11 – Página “painéis de informações” do site do CECAMPE Nordeste

Fonte: www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes

8. Quais informações estão disponíveis nos painéis interativos?

R: Pode-se consultar informações sobre o “IDEGES”, “Análise de Repasses e Saldos”, “Uso do Cartão PDDE” e sobre “Webinários”. A navegação é intuitiva e simples, basta clicar na opção destacada em amarelo: “exibir conteúdo interativo”. A partir de então, é possível explorar as informações disponíveis acessando os filtros de interesse, os gráficos e as tabelas. Para facilitar a visualização dos dados nos painéis de informações, recomenda-se clicar na opção de “abrir em uma nova janela” disponível no canto inferior à direita. Ao selecionar esta opção, os usuários são direcionados ao painel de informação em tela cheia, facilitando a compreensão dos dados.

9. Existe um dicionário de dados do CECAMPE Nordeste?

R: Sim, foi elaborado um dicionário de dados pela equipe do eixo de monitoramento.

10. Está disponível?

R: Sim, pode obter uma cópia encaminhando um e-mail para a coordenação do eixo de monitoramento.

11. Quais os canais de contato com a equipe do CECAMPE Nordeste?

R: Para entrar em contato com a equipe, podem ser utilizados os seguintes canais: 1) formulário de contato disponível no site (www.cecampe.ufpb.br/contato); 2) através do e-mail cecampenordeste@gmail.com; ou 3) por meio do Instagram (mensagem via Direct).

12. Como posso conhecer as últimas notícias relacionadas ao CECAMPE Nordeste?

R: Para acompanhar todas as novidades e notícias, relacionadas ao CECAMPE Nordeste, basta acessar o site e selecionar a aba "Notícias" por meio do link: www.cecampe.ufpb.br/noticias.

